

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гиёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

Кадилова Робия Мираббасовна

Врач невропатолог, клиника "SBJ MEDICAL"

Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна

Ташкентский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265799>**АННОТАЦИЯ**

Мигрень это одна из многочисленных патологий нервной системы, которая по статистическим данным отмечается у – 7,7% детей и подростков общей популяции. Мигрень может манифестировать даже до 3-летнего возраста. По мере взросления ребенка нарастает и встречаемость мигрени, достигая к подростковому возрасту детей распространенность – 15%. Данная патология существенно снижает повседневную деятельную активность ребенка, его школьную успеваемость. Диагностика мигрени у детей представляет определенные трудности и к сожалению, очень часто, это обуславливает неправильную диагностику и как следствие неадекватную терапию. В связи с этим, в настоящее время большое внимание, особенно в детской неврологии, уделяется поиску с последующим внедрением методов ранней диагностики и наиболее информативных способов мониторинга динамики данной патологии

Ключевые слова: цефалгия, мигрень, дети, подростки, диагностика.

Kadirova Robiya Mirabbasovna

Nevropatolog shifokor, "SBJ MEDICAL" klinikasi

Alidjanova Durdona Abdullajonovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

BOLALAR VA O'SMIRLARDA MIGREN KECHISHI DINAMIKASINING KLINIK-BIOKIMYOVIY VA NEYROVIZUAL ASPEKTLARI**ANNOTATSIYA**

Migren — bu asab tizimining eng ko'p uchraydigan patologiyalaridan biri bo'lib, umumiy populyatsiyada bolalar va o'smirlar orasida 7,7% hollarda qayd etiladi. Kasallik hatto 3 yoshgacha bo'lgan davrda ham namoyon bo'lishi mumkin. Bola ulg'aygan sari migrenning uchrash chastotasi ortib boradi va o'smirlar yoshida 15% gacha yetadi. Migren bolalarning kundalik faolligi va maktabdagi o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarda migrenni aniqlash ancha murakkab bo'lib, bu ko'pincha noto'g'ri tashxis qo'yilishiga va natijada noo'rin davolashga olib keladi. Shu sababli, hozirgi kunda bolalar neurologiyasida mazkur kasallikni erta aniqlash va uning dinamikasini samarali kuzatish usullarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: sefalgiyalar, migren, bolalar, o'smirlar, diagnostika.

Kadirova Robiya Mirabbasovna

Neurologist, "SBJ MEDICAL" Clinic

Alidjanova Durdona Abdullojonovna

Tashkent State Medical University

CLINICAL, BIOCHEMICAL, AND NEUROIMAGING ASPECTS OF MIGRAINE DYNAMICS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS**ANNOTATION**

Migraine is one of the most common neurological disorders, affecting 7.7% of children and adolescents in the general population. The disease may manifest as early as under three years of age. As children grow older, the prevalence of migraine increases, reaching up to 15% in adolescence. Migraine significantly reduces a child's daily activity and academic performance. Diagnosing migraine in children presents certain challenges and often leads to misdiagnosis and, consequently, inadequate treatment. Therefore, in pediatric neurology, special attention is currently being paid to the development and implementation of early diagnostic methods and reliable approaches for monitoring the course of this condition.

Keywords: cephalalgia, migraine, children, adolescents, diagnosis.

Мигрень как заболевание, представляет собой генетически индуцированную комбинацию патологических состояний, фундаментом которых является головная боль (ГБ), которая имеет пульсирующий, периодический характер, с односторонней локализацией, длящаяся от 1-2 часов до нескольких дней. Кроме этого данная патология в группах младших детей, чаще выявляется

у мальчиков, а уже в подростковых группах у девочек [1]. В некоторых случаях цефалическому синдрому при мигрени, могут предшествовать абсолютно обратимые офтальмические, слуховые или сенситивные расстройства, так называемая – аура [2].

Мигрень считается одной из наиболее распространённых и в то же время неблагоприятных форм первичной головной боли, которая в состоянии резко ограничить активность детей и подростков как в социальной сфере, так и в школьном образовании, кроме того имеет значительное негативное влияние на общее качество жизни данных пациентов.

Согласно недавно опубликованным данным, исходя из общей структуры головной боли, на мигрень приходится около 5,5–9,2% случаев [3]. Как правило встречаемость мигрени нарастает в течение детства, так в возрасте 3–7 лет, она составляет – 1–3% детей, от 7 до 11 лет, её страдают 4–11% детей, и в возрастном диапазоне от 13 до 18 лет, она составляет – 8–28% подростков, при этом у мальчиков подросткового возраста мигрень отмечается в – 1,5% случаях, а у девочек подросткового возраста в – 7,2% случаях, таким образом их соотношение составляет – 1:4. У 20% детей мигрень формируется до пяти летнего возраста. Средний же возраст манифестации заболевания у мальчиков приходится примерно на семь лет, у девочек на одиннадцать лет.

Из всех случаев мигренозных головных болей, в – 70% эпизодах их расценивают, как семейное заболевание. По результатам ранее проведённых исследований было чётко обозначено, что у лиц, у которых родственники первой степени родства страдают мигренью, опасность формирования мигренозных приступов в 1,9 раза выше, чем в популяции в целом [4,5].

Для классификации различных вариантов мигрени, в настоящее время применяют Международной классификацией головных болей третьего пересмотра (МКГБ III – 2018 г). Согласно которой у детей и подростков заболевание подразделяют на мигрень без ауры (МБА), мигрень с аурой (МСА), хроническую мигрень, осложнения мигрени, возможную мигрень и эпизодические синдромы, сочетающиеся с мигренью.

Классификация мигрени согласно МКГБ – III (2018)

1. Мигрень
2. Мигрень без ауры (МБА)
3. мигрень с аурой (МСА), которая в свою очередь делится на:
 - мигрень с типичной аурой;
 - типичная аура с цефалгией;
 - типичная аура без цефалгии;
 - мигрень с аурой ствола головного мозга;
 - гемиплегическая мигрень
 - семейная гемиплегическая мигрень (трёх типов);
 - спорадическая гемиплегическая мигрень.
4. Региональная мигрень.
5. Хроническая мигрень.
6. Осложнения мигрени, возникающие как:
 - мигренозный статус;
 - персистирующая аура без инфаркта;
 - мигренозный инфаркт.
7. Эпизодические синдромы, которые могут сочетаться с мигренью:
 - повторяющиеся желудочно-кишечные нарушения;
 - синдром циклических рвот.
8. Абдоминальная мигрень.
9. Доброкачественное пароксизмальное головокружение
10. Доброкачественный пароксизмальный тортиколиз (кривошея) [6].

В настоящее время изучению этиопатогенетических процессов мигрени, посвящено множество публикаций. Однако остаётся не мало вопросов, по которым ещё предстоит определяться. Например, недостаточно изучены причинные факторы формирования важнейшей составляющей мигрени как боль, которая является первостепенным звеном, разрушающим оптимальное качество жизни пациента.

Мигренозные болевые проявления воплощаются через церебральные кровеносные сосуды, их иннервирующую систему тригеминального нерва и его рефлекторные ассоциации с краниальными сосудами. Как правило, в большинстве случаев, пациенты испытывают боль в зоне иннервации первой ветви nervus trigeminus и/или иннервации шейного сегмента С-2.

Согласно имеющимся данным литературы предполагается, что мигренозная боль может быть следствием процесса распространения кортикальной депрессии на менингеальные волокна nervus trigeminus, с вероятным при этом высвобождением вазоактивных веществ, таких как нейрокинин А, субстанция Р и кальцитонин [7].

Кроме этого существует ещё несколько концепций возникновения мигренозных приступов.

Сосудистая теория. В контексте данной теории мигренозный приступ, по мнению авторов, можно расценивать состояние, включающее в себя две фазы. Характерным для продромальной или первой фазы является сосудистый спазм, провоцирующий мозговую ишемию и преходящие неврологические проявления. Второй фазе мигренозного приступа присуща компенсаторная дилатация (расширение) внутричерепных и экстракраниальных сосудов.

Касаемо данной теории, то, за последние два десятилетия особый интерес к ней снизился. Причиной тому послужили исследования доказывающие, что в формировании характерной пульсирующей боли при мигрени в большей мере заинтересованы нейронные механизмы без аномально-патологической активации периваскулярных сенсорных волокон [8].

Метаболическая теория. Одна из достаточно часто встречающихся теорий возникновения мигренозного приступа. Не так давно проведённые исследования чётко продемонстрировали, что некоторым вариантам мигрени присущи ассоциации с отклонениями деятельности митохондрий [9]. Патологическая деятельность митохондрий является причиной большого проникновения кальция во внутрь клеток, кроме того способствует сверхмерной секреции свободных радикалов и нарушению окислительного фосфорилирования. Эта совокупность отклонений в конце концов обуславливает энергетической дисбаланс в нейронах и астроцитах. Данные явления в состоянии запускать процессы мигрени, а также приводить к распространяющейся депрессии коры головного мозга (CSD).

Серотонин, является непосредственным участником патогенетических процессов мигрени. Интермиттирующие разряды, исходящие от серотонинергических нейронов в состоянии спровоцировать первоначальный разряд в затылочной коре. Что в свою очередь может как активировать нейрональную деятельность, так и подавить её. Во многих исследованиях авторами указывается на то, что в самом начале приступа серотонин как правило высвобождается из тромбоцитов. Затем, а именно с момента начала и вовремя приступа цефалгии, его концентрация падает, однако между приступами она вновь нарастает. В процессах мигренозной патофизиологии важную роль играют первостепенности рецептора серотонина, из которых 5-НТ1, выполняет тормозящую функцию, а 5-НТ2 – обладает возбуждающими характеристиками [10].

Генетическая теория. В настоящее время наиболее изученными генами, ассоциированными с мигренью, то есть с аурой и без неё, считаются гены MTDH, LRP1, PRDM16, MEF2D, ASTN2 и RHACTR1, которые играют огромную роль в нейронных и глутаматергических путях. Ген TGFBFR, который несёт ответственность за целостности и деятельность сосудов и ген TRPM8 принимающий непосредственное участие в путях передачи болевых импульсов. Специалистами при полногеномной стратификации локусов риска, было выявлено три варианта опасности, которые являлись специфичными для МСА (HMOX2, CASNA1A и MPPED2) и два варианта, для МБА (близкие к SPINK2 и FECH), кроме того этими же авторами были обнаружены девять вариантов риска формирования мигрени, в независимости от её подтипа. Доминирование среди пациентов с мигренью, лиц женского пола говорит о гормональных или X-сцепленных компонентах этиопатогенеза. Ещё отметим, что митохондрии передаются только яйцеклеткой, а это значит, что наследования мигрени по линии матери выше, чем по линии отца. Так близнецовые и семейные исследования продемонстрировали, что мигренозные приступы наследуются с вероятностью 49% [11].

Тригемино-васкулярная теория. На сегодняшний день является самой распространённой и используемой концепцией. Основа этой теории заключается в том, что мигренозные приступы, есть не, что иное, как депполяризации за счёт, распространяющийся корковой депрессии, с дальнейшим угнетением нейронов коры и понижением церебрального кровотока.

По данным литературы, возможными механизмами этого явления могут служить отклонения, происходящие в ионных каналах корковых нейронов, что в свою очередь способствует их сверх возбудимости, а это приводит к тому, что многие внешние и внутренние факторов могут провоцировать региональную активность нейронов с дальнейшей корковой депрессией. Сама корковая депрессия берёт своё начало с затылочной области коры головного мозга, затем во время приступа начинает распространяться в переднем направлении. Одной из теорий, возникновения ауры и неврологических очаговых признаков, предполагаемых учёными, является именно теория о связи их с депполяризацией за счёт корковой депрессии. Здесь также отметим, что в самом начале продолжительной депполяризации, то есть в её предшествии, возникают кратковременные ионные отклонения в нейронах и нейроглии, затем уже корковая депрессия с продолжительной депполяризацией, которая останавливается на уровне центральной борозды, как бы занимает вентральное положение и распространяется на менингеальные отростки *pervus trigeminus*, тем самым вызывая цефалгию [12].

Вегетативная нервная система, является наиболее активной участницей патогенетических процессов мигрени. При данной патологии её несбалансированность проявляется в преобладании расстройств симпатической направленности. При этом в научно-практической деятельности выделяют три тенденции.

– МСА в отличие от МБА, обычно является причиной более выраженных расстройств вегетативной деятельности.

– При этом отклонения симпатической направленности отмечаются намного больше чем парасимпатической.

– Характерным для симпатических отклонений является то, что они наиболее распространены в межприступном периоде с нарастающей симпатической реактивностью во время приступного периода, за счёт гиперчувствительности адренорецепторов. Но не смотря на всю изученность, по сей день до конца не ясно соотношение мигрени, кто в этой связки ведущий, а кто ведомый [4,13].

Иммунологическая теория. В ранее проведённых исследованиях авторами были чётко обозначены определённые при мигрени и в общем при первичных цефалгиях, проявления иммунодефицита с нарушением соотношения субпопуляций лимфоцитов, изменением деятельности нейтрофилов, понижением концентрации IgG, нарушением баланса цитокинов. При этом наиболее выраженные отклонения именно при мигрени, они ассоциировали с более выраженным неврологическим присутствием по сравнению с другими формами первичных цефалгий. При изучении иммунной системы как патогенетического звена формирования мигрени наибольший интерес прикован к исследованию цитокинового статуса. Так как цитокины принимают непосредственное участие в формировании нейрогенного воспалительного процесса, стимулируют синтез простагландинов и лейкотриенов, продукцию оксид азота (NO) моноцитами, активируют тромбоциты, провоцируют сенситизацию ноцицептивных нейронов и др. [14]. Концентрация цитокинов в периферической крови следует рассматривать как лабораторный маркер иммунного дефицита и/или аллергической патологии. Выявленные изменения цитокинов у пациентов с мигренью или с другими вариантами цефалгий, на этапе, когда клинических проявлений ещё нет, демонстрируют наличие доклинической стадии иммунопатологии, где цитокины можно расценивать в качестве одного из звеньев патогенетических процессов формирования цефалгий. Кроме того, нарастание выраженности иммунных отклонений в зависимости от длительности заболевания, свидетельствует об участии иммунных механизмов в хронизации данной патологии [15].

Клиническая картина мигрени у детей, также, как и у взрослых в первую очередь ассоциируется с цефалгией. Характерным для неё в большинстве случаев, является утреннее начало. Следует помнить, что утреннюю цефалгию не следует уверенно трактовать как повышенную внутричерепную гипертензию.

Кроме головных болей во многих случаях при мигрени, дети могут предъявлять жалобы на периодические боли в области живота, которые возникают и протекают без тошноты, рвоты, цефалгии и офтальмических изменений.

Степень интенсивности ГБ при мигрени, в детском возрасте особенно, имеет особенность резко нарастает при движении, при этом не редко сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью и/или фонофобией. По мнению большинства авторов, занимающихся головными болями детского возраста, «период сильно выраженной боли, особенно у подростков, это потерянное время для жизни». Очень частым признаком межприступного периода, у пациентов детского и подросткового возраста, служит тёмное пятно или так называемое мигренозное лицо. Данное явление очень легко перепутать с лицом пациента аллергика.

Кроме выше сказанного клинические признаки у детей и подростком при мигрени имеют свои возрастные аспекты. Так, например, в младенческом возрасте, одним из проявлений мигрени и за частую единственным может являться эпизодическое так называемое «трясение головой».

А с взрослением пациентов, в частности у дошкольников, мигренозные приступы могут манифестировать отвратительным внешним видом, болевыми ощущениями в области живота, рвотой, не связанной с пищей и постоянной потребностью во сне. Помимо этого, все болевые ощущения сопровождаются плачем, повышенной раздражительностью, лабильностью настроения раскачиванием тела, ребёнок пытается уединиться в тёмной комнате.

Мигренозные приступы цефалгии у пациентов 5–10 лет, имеют бифронтальную, битемпоральную или ретроорбитальную локализацию, сопровождаются тошнотой, спазмами в области живота, рвотой, фото- и фонофобией, тягой ко сну. Такие дети как правило засыпают после сверхсильного возбуждения, лабильности, плача, что во многих случаях является причиной неоправданного диагностирования эпилептических припадков. У детей же более старшего возраста при мигрени, как правило цефалгия носит односторонний характер с височной или височно-орбитальной локализацией. Однако стоит обращать внимание на то, что очень часто, особенно у пациентов детского и подросткового возраста, локализация и интенсивность цефалгии может меняться как во время самого приступа, так и в межприступный период. С увеличением возраста ребёнка, нарастает и интенсивность с длительностью головной боли, которые к концу подросткового возраста обычно имеют характер взрослых пациентов. Помимо этого, отметим, что существует немало случаев самопроизвольного прекращения мигренозных приступов, через некоторое время после полового созревания [16].

Диагностику мигрени, как уже отмечалось выше, пациентов детского и подросткового возраста верифицируют, ссылаясь на критерии классификации МКГБ-3, где отдельным разделом представлены параметры диагностики мигрени детского и подросткового возраста [6,17].

Одними из основополагающих диагностических процессов при мигрени, тем более, что дело касается детей, считаются доскональный сбор анамнеза, со всеми подробностями жизни ребёнка до появления ГБ, во время них и в периоды между ними. Далее следует клинико-неврологический осмотр, с детальным изучением всех неврологических признаков, при этом исключая органическую патологию ЦНС. Затем следует наиболее информативно дать описание самой цефалгии, то есть её характеристикам. При осмотре пациентов специалистами в обязательном порядке должны исключаться так называемые «красные флажки», а именно признаки, настораживающие при диагностике в направлении вторичного варианта ГБ [18].

Инструментально-лабораторная диагностика при мигрени должна быть направлена на исключение других причины цефалгии

и на выяснение этиологии заболевания. Например, методы нейровизуализации применяются, чтобы исключить органические поражения головного мозга, которые могут обуславливать вторичную головную боль. При это специалист должен детально изучить структуру мозга и его оболочек. Для изучения церебральной гемодинамики показана МР-ангиография. У малышей МРТ заменяют нейросонографией. Особо хочется отметить протонную магнитно-резонансную спектроскопию, это один из методов нейровизуализации, позволяющий изучать состояние основных метаболитов головного мозга, что является крайне важным для патогенеза и ранней диагностики мигрени, так как ПМРС исследование в состоянии показать изменения метаболического статуса определённых структур головного мозга еще на этапе, когда клинических проявлений нет.

Кроме методов нейровизуализации, проводятся такие исследования как ЭЭГ, ТКДГ, для уточнения иммунного статуса организма осуществляется развёрнутая иммунограмма с определением всех составляющих иммунитета. **Выводы.** Таким образом мигрень детского и подросткового возраста, это

достаточно часто встречаемая патология в детской неврологии. Особенности её проявлений являются эпизодические, односторонней локализации, пульсирующие ГБ. Говоря про одностороннюю локализацию, стоит подчеркнуть, что, это касается только старших детей, у младших как правило локализация бывает двухсторонней. Дебют мигренозных приступов может произойти, начиная даже с 2-х летних возраста. Приступы мигренозной цефалгии, достаточно часто комбинируются с тошнотой, рвотой, фото-/фонофобией и офтальмическими изменениями. В педиатрической практике, что является очень важным, проявления мигрени могут протекать под маской большого количества других соматических патологий. В патогенетических механизмах формирования мигрени у детей, кроме нервной системы, огромную роль играют метаболические, иммунные, вегетативные составляющие. Исходя из этого Ранняя диагностика, подбор адекватной терапии направленной на снижение частоты приступов цефалгии и её купирование., а также профилактического лечения, будут способствовать благоприятным исходам мигрени в детском возрасте.

Литература.

1. Алиджанова Д.А. Клинико-неврологические и иммунологические аспекты мигрени у детей. // Дисс на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. Ташкент – 2020.
2. Sakai F., Hirata K., Igarishi H., et al. A study to investigate the prevalence of headache disorders and migraine among people registered in a health insurance association in Japan. *J. Headache Pain.* 2022; 23 (1): 70.
3. Делягин В.М., Московцева Ж.М., Аксенова Н.С. Мигрень: педиатрические аспекты. Эффективная фармакотерапия. 2023; 19 (17): 14–21. DOI 10.33978/2307-3586-2023-19-17-14-21.
4. Miglis M. Migraine and autonomic dysfunction: which is the horse and which is the jockey? *Curr. Pain Headache Rep.* 2018; 22 (3).
5. Hautakangas H., Winsvold B., Ruotsalainen S., et al. Genome-wide analysis of 102,084 migraine cases identifies risk loci and subtype-specific risk alleles. *Nat. Genet.* 2022; 54: 152–160.
6. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition// Cephalgia. - 2018. - № 1 (38). - P. 1–211. ICHD-3, 2018.
7. Айата К., Лауритцен М. (2015) Распространение депрессии, распространение деполаризации и церебральная сосудистая система. *Physiol Rev* 95:953–993.
8. Ротрок, Дж. Ф., и Динер, Х. К. Головная боль, вызванная цереброваскулярными заболеваниями. *Цефалгия.* (2021) 41:479–92. doi: 10.1177/0333102421999045.
9. Yorns WR, Hardison NH: Mitochondrial dysfunction in migraine. *Semin Pediatr Neurol.* 2013, 20: 188-193.
10. Нестеровский Ю.Е., Заваденко Н.Н. Педиатрические аспекты мигрени в современной международной классификации головных болей III beta (2013) // РМЖ. 2017. № 13. С. 973–97847.
11. Кондратьева Н. С. //Характеристика молекулярно-генетических маркеров патогенеза мигрени Дисс. на уч. ст. канд. биолог. наук. МОСКВА 2017.
12. Долгорукова А.Н., Соколов А.Ю. Электрофизиологическая модель тригеминоваскулярной ноцицепции как инструмент экспериментального изучения фармакотерапии мигрени. *Российский журнал боли.* 2021;19(3):31–38. <https://doi.org/10.17116/pain20211903131>.
13. Gevirtz R. Non-pharmacologic aspects of pain, migraine and headaches. The role of the autonomic nervous system in headache: biomarkers and treatment. *Curr. Pain Headache Rep.* 2022; 26: 767–774.
14. Boćkowski L. Anti-inflammatory plasma cytokines in children and adolescents with migraine headaches/ L. Boćkowski, J. Smigielska-Kuzia, W. Sobaniec, B. Zelazowska-Rutkowska, W. Kułak, K. Sendrowski // *Pharmacol Rep.* 2010 Mar-Apr;62(2):287-91.
15. Алиджанова Д.А., Маджидова Ё.Н. //Клинические и иммунологические параллели течения первичных головных болей у детей. «Nevrologiya»—1(77), 2019.
16. Arruda M.A. Recent advances in the management of chronic migraine in children/ MA. Arruda, C.F. Chevis, M.E. Bigal // *Expert Rev Neurother.* 2018 Mar;18(3):231-239.
17. Popova V, Berk T. Pediatric Migraine – An Updated Review. *US Neurology.* 2019;15(2):68-73. doi: 10.17925/USN.2019.15.2.68.
18. Hershey AD, Winner P, Kabbouche MA, et al. Use of the ICHD-II criteria in the diagnosis of pediatric migraine. *Headache.* NovDec 2005;45(10):1288-97. doi: 10.1111/j.1526-4610.2005.00260.X.

Насирова Дилфуза Шовкатовна

Ташкентский государственный медицинский университет

ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙdoi <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265787>**АННОТАЦИЯ**

За последние годы отмечается увеличение черепно-мозговой травмы у детей, среди которой на долю лёгкой черепно-мозговой травмы приходится от 78% до 86%. В отдалённом периоде в 40-86% случаев происходит формирование морфо-функциональных последствий, приводящих к стойким психоневрологическим расстройствам. Патоморфологические изменения, сосудистые нарушения, патология специфических и неспецифических структур головного мозга, аутоиммунные реакции, преморбидное состояние, возраст ребёнка, особенности личности пострадавших определяют выраженность клинических проявлений.

Ключевые слова: черепно-мозговая-травма, посттравматическая энцефалопатия, когнитивные нарушения.

Nasirova Dilfuza Shovkatovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDAGI POSTTRAVMATIK ENCEFALOPATIYADA CEFALGIK SINDROM VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK VA PARAKLINIK XUSUSIYATLARI**ANNOTATSIYA**

So'nggi yillarda bolalarda bosh miya jarohatlarining ko'payishi kuzatilmoqda, ular orasida yengil bosh miya jarohati ulushi 78% dan 86% gacha. Uzoq muddatli davrda 40-86% hollarda turg'un psixonevrologik buzilishlarga olib keladigan morfo-funksional oqibatlarining shakllanishi sodir bo'ladi. Patomorfologik o'zgarishlar, qon tomir buzilishlari, bosh miyaning spetsifik va nospetsifik tuzilmalari patologiyasi, autoimmun reaksiyalar, premorbid holat, bolaning yoshi, jabrlanuvchilar shaxsining xususiyatlari klinik ko'rinishlarning og'irligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: bosh miya jarohati, jarohatdan keyingi ensefalopatiya, kognitiv buzilishlar.

Nasirova Dilfuza Shovkatovna

Tashkent State Medical University

CEPHALGIC SYNDROME AND ITS CLINICAL, NEUROLOGICAL, AND PARACLINIC FEATURES IN CHILDREN WITH POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY**ANNOTATION**

In recent years, there has been an increase in craniocerebral injuries in children, among which mild craniocerebral injuries account for 78% to 86%. In the long-term period, in 40-86% of cases, the formation of morphofunctional consequences leads to persistent psychoneurological disorders. Pathomorphological changes, vascular disorders, pathology of specific and nonspecific brain structures, autoimmune reactions, premorbid condition, child's age, personality characteristics of victims determine the severity of clinical manifestations.

Keywords: craniocerebral trauma, post-traumatic encephalopathy, cognitive impairments.

В последнее время во всем мире наблюдается увеличение травматизма, среди которого, на долю черепно-мозговых травм (ЧМТ) приходится до 4% всех травм [13, 15; 19]. Особую опасность представляет ЧМТ для детей и подростков, учитывая относительно высокое распространение среди них, а также различные последствия, возникающие как в остром, так и в отдаленном периоде.

Особое внимание нужно уделять не только медицинским проблемам ЧМТ, но также и социальным, так как осложнения и последствия ЧМТ являются одной из главных причин детской инвалидизации, при этом в особую группу риска входят дети до 5 лет и от 15 до 18 лет, так как в этом возрасте ЧМТ случается чаще всего [10].

Клинические проявления последствий ЧМТ могут быть различными, однако на первое место выходит поражение ГМ в виде посттравматической энцефалопатии, которая является

динамическим процессом и имеет характер прогрессирования [3, 5, 22, 23].

Число случаев с ЧМТ среднетяжелой и тяжелой ЧМИ примерно составляет 10–25% и в основном они имеют неблагоприятные последствия для дальнейшего нормального развития детей показывают негативное влияние на дальнейшее развитие детей [13; 18]. При этом даже незначительные повреждения, перенесённые детьми и подростками, не всегда проходят благоприятно, и их осложнения могут проявиться через годы после ЧМТ [10, 20].

В отдаленном периоде ЧМТ функции могут либо полностью восстановиться, либо клинический процесс может прогрессировать, при этом его длительность при клиническом выздоровлении может достигать 2-х лет, а в случае прогрессирования болезни не ограничивается и в результате формируется отдельная нозологическая категория в виде травматической болезни головного мозга [13].

Результаты, полученные в ряде исследований [2, 17, 21], выявили взаимосвязи между тяжестью перенесенной ЧМТ и степенью проявленности клинических, когнитивных и психоэмоциональных нарушений в отдаленном периоде ЧМТ. По некоторым данным [12], у детей в возрасте от 4 до 14 лет после как сотрясения, так и ушиба возникают осложнения, которые возникают минимум через полгода и длятся не менее 4-х лет. Практически у всех этих детей возникают дискоординаторные нарушения, примерно у 90% возникают жалобы астенического характера, примерно у 3/4 детей обнаруживаются расстройства памяти и внимания (при этом у 15% детей могут возникать речевые нарушения). Хронические посттравматические головные боли наиболее распространены среди детей с последствиями сотрясением и ушибом ГМ, и наблюдаются у 90–95% детей с перенесенной ЧМТ.

Согласно работе А. В. Горюновой [6], у детей с последствиями ЧМТ в 76% случаев имеются различные нарушения в психоэмоциональной и волевой сфере, что является одним из предрасполагающих условий при формировании болевого синдрома и перехода ее в категорию хронической.

Необходимо также обращать внимание и на нарушения когнитивной сферы, так как помимо медицинского значения, они оказывают большое влияние на качество жизни и их развитие в отдаленном периоде ЧМТ могут привести к затруднениям обучения в школе, а также к социальной дезадаптации [8, 9, 20].

При ЧМТ в остром периоде необходимо проводить симптоматическое лечение, с целью коррекции основных клинических признаков заболевания и результаты многих исследований демонстрируют заметное улучшение физических, когнитивных, эмоциональных и поведенческих функций после проведения лечения [7, 16]. В остром периоде, согласно данным литературы, предлагается использовать комбинированную терапию с использованием Актовегина и Цитиколина [1]. По мнению Коновалова А. Н. и соавт. [14], необходим оптимальный подход для достижения стабильного результата и более эффективной нейропротекции должен представлять собой не только комплекс применяемых методов в острый период, но и дальнейшее наблюдение и периодическое проведение закрепляющего лечения.

Как показывают результаты ряда научных работ, ноотропные препараты обладают достаточной эффективностью в восстановлении утраченных функций высшей нервной деятельности при последствиях ЧМТ [11].

Для оптимальной нейропротекции при последствиях ЧМТ используются различные фармакологические агенты, в некоторых исследованиях церебролизин показал высокую эффективность в терапии когнитивных нарушений [4, 24], также была показана умеренная эффективность пирацетама для коррекции функций высшей нервной деятельности у детей младшего и среднего школьного возраста [25]. Также в течение длительного времени хороший эффект в лечении посттравматических неврологических нарушений как у взрослых, так и детей дает препарат Кортексин. Многочисленный опыт применения Кортексина указывает на улучшение показателей внимания и памяти, что подкрепляется положительной динамикой на ЭЭГ картине, а также значительный эффект при терапии вегетативных нарушений [8-11].

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что сложность своевременной диагностики и объективных критериев последствий ЧМТ у детей ведет к незаметному нарастанию неврологическому дефициту, которые негативно сказываются на общем развитии детского организма что ставит данную патологию в ряд приоритетных медицинских и социальных проблем [23].

В связи с чем нами было проведено исследование с целью изучения анамнестических, клиничко-неврологических,

нейрофизиологических, особенностей пациентов с посттравматической энцефалопатией с учетом приверженности терапии в отдаленном периоде ЧМТ.

Материалы и методы

Нами было проведено исследование клинической картины 46 детей от 7 до 18 с диагнозом посттравматическая энцефалопатия с давностью ЧМТ не менее 2 лет. На момент ЧМТ возраст обследованных составлял $8,9 \pm 3,8$ (95% ДИ: 7,8–10,0) лет, при этом минимальный возраст составлял 7 лет, а максимальный 17 лет, а время между возникновением ЧМТ и нашим осмотром варьировалось от 1 до 6 лет – $3,4 \pm 1,3$ (95% ДИ: 3,0 – 3,8) лет в среднем. У 20 (43,5%) детей встречалась ЧМТ легкой степени – сотрясение головного мозга, а у 26 (56,5%) детей ЧМТ средней степени – ушиб головного мозга, при этом легкая степень ушиба встречалась у 14 (53,8%) детей, а средняя степень – у 12 (46,2%) обследованных.

Осмотр, оценка неврологического статуса проводились по общепринятой методике. Характер головной боли у обследованных пациентов определялся на основании Международной классификации головной боли (2003). Для определения выраженности головной боли использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Исследования вегетативной нервной системы проводились клиническими методами и «Вопросника для выявления признаков вегетативных нарушений», состоящий из 11 пунктов, заполняемый больным (если общее количество баллов равно или более 15, предполагали наличие СВД).

Всем пациентам была проведена рутинная ЭЭГ, проводимая в течение 20 минут, 20 пациентам проводилась МРТ. Полученные результаты были обработаны с использованием параметрических и непараметрических методов статистики (пакет прикладных программ «Excel»).

Результаты исследования

Клиничко-неврологическая характеристика больных. Изучение структуры ЧМТ в зависимости от пола и возраста показало, что в возрасте 11–14 лет частота встречаемости как легкой, так и среднетяжелой степени ЧМТ была ниже, а также у мальчиков ЧМТ встречалась чаще чем у девочек. Однако, как мы видим статистической разницы между группами не наблюдалось.

По своей структуре предъявляемые жалобы в обеих группах практически были одинаковые, отличия были по выраженности и частоте встречаемости по возрасту. Чаще всего дети отмечали головную боль – 35 (76,1%) пациентов, при этом у детей с ушибом и у детей с сотрясением показатели были примерно одинаковыми 75–76%. Нарушение внимания, раздражительность и быстрая утомляемость встречались примерно в одинаковом числе случаев 67–69%, нарушение памяти встречалось у 28 (60,9%) детей, и разница между детьми с сотрясением и ушибом ГМ была более выраженной (55% и 65,4% соответственно). Головокружения также значительно чаще наблюдались у детей с ушибом – 50% случаев, а у детей с сотрясением – 35% случаев. Следует также отметить, (из анамнестических данных) что вышеперечисленная симптоматика имела тенденцию к нарастанию с возрастом и сроком давности перенесенной травмы.

По результатам неврологического осмотра было видно, что у детей с посттравматической энцефалопатией относительно преобладала микросимптоматика в виде повышения сухожильных рефлексов (93,5%), симптома Данцинг-Кунакова – 84,8%, болезненности т. Валле – 82,5%. Дискоординаторные расстройства в виде неустойчивость в позе Ромберга и ошибок при выполнении координаторных проб встречались 52,2% и 58,7% соответственно, а нистагм и адиодохокинез – 43,5% и 28,3%.

Рис. 1. Характеристика основных жалоб пациентов (%)

Достоверные и относительные показатели в обеих подгруппах пациентов с последствиями ЧМТ легкой и среднетяжелой степени практически не отличались друг от друга. В основном, чаще всего нарушения встречались в группе с последствиями ЧМТ среднетяжелой степени, достоверные различия наблюдались при анализе чувствительных нарушений. При анализе невростатуса в зависимости от пола и возраста было выявлено что легкая микросимптоматика преобладала у детей младшего возраста в обеих группах не зависимо от пола, координаторные нарушения достоверно доминировали у детей старшего возраста. Таким образом, следует, что за не большим исключением, общие нарушения в двух группах были схожими.

Электрофизиологические особенности и нейровизуализационная картина детей с последствиями ЧМТ.

МРТ было проведено 25 пациентам (10 детей в группе с последствиями сотрясения ГМ и 15 с ушибом ГМ), тогда как ЭЭГ было проведено у всех пациентов (таб. 1).

Ссылаясь на классификацию ЭЭГ по Людерсу (модифицированная шкала, 2000 г.), у большинства детей с последствиями сотрясения – в 40,0% случаев и 50,0% детей с

ушибом ГМ, регистрировался медленно волновой паттерн. У 20,0% детей с последствиями сотрясения и 19,2% детей с ушибом ГМ регистрировались затылочные дельта волны. Вариант нормы отмечался у детей как с ушибом, так и сотрясением, при этом у последних встречалось чаще (40%) чем у первых (26,9%).

У одного ребенка с последствиями ушиба регистрировались доброкачественные эпилептические разряды (паттерны) детства (BEDC). В соответствии с концепцией Г. Доозе (H.Doose) о «врожденной незрелости головного мозга», данный ЭЭГ-феномен является признаком преимущественно функциональной незрелости головного мозга, а не собственно эпилепсии. Таким образом, на ЭЭГ у большинства детей как с сотрясением, так и с ушибом, были выявлены изменения в виде умеренного снижения функционального состояния ЦНС. Выводы, полученные в результате анализа и сопоставления наших данных с другими исследованиями для пациентов аналогичных возрастных групп, показывают, что указанное изменение ЭЭГ происходило у пациентов в отдаленном периоде ЧМТ намного чаще в сравнении со здоровыми детьми.

Таблица 1

Данные инструментальных исследований

Симптом	Сотрясение		Ушиб	
	n	%	n	%
Электроэнцефалография				
Медленноволновая активность	8	40	13	50
Затылочные дельта волны	4	20	5	19,2
Доброкачественные эпилептические разряды (BEDC)	0	0	1	3,8
Вариант нормы	8	40	7	26,9
Магнитно-резонансная томография				
Умеренные атрофические изменения	1	10,0	2	13,3
Признаки внутричерепной гипертензии	3	30,0	7	46,7
Признаки энцефалопатии	2	20,0	5	33,3
Норма	4	40,0	1	6,7

Отсутствие структурных изменений головного мозга отмечено у 4 (40,0%) детей с сотрясением и 1 (6,7%) ребенка с последствиями ушиба. Умеренные атрофические изменения коры головного мозга были относительно выше – 2 (13,3%) у детей с сотрясением. Признаки внутричерепной гипертензии выявились у больных с последствиями сотрясения в 3 (30%) случаях, что было значительно ниже, чем у детей в группе ушибом ГМ – 9 (46,7%) детей. Признаки энцефалопатии в процентном

соотношении отмечались чаще у детей с последствиями ушиба (33,3%), чем у детей с последствиями сотрясения – 20% детей.

Данные изменения в нашем случае могут быть объяснены различными резидуальными неврологическими изменениями, как мы видим, наши пациенты не имели явных очаговых нарушений, что по большей степени объясняется тем что у них были ЧМТ легкой и средней степени тяжести, в отличии от тяжелых форм ЧМТ при которых на МРТ можно выявить различные

морфологические изменениями, по типу диффузного аксонального повреждения.

Анамнестические особенности детей с травматической болезнью ГМ и фактор риска их развития.

При опросе детей и их родителей мы выявили приверженность назначенному лечению и разделили пациентов на 2 подгруппы: только 20 (43,5%) опрошенных подтвердили, что полностью прошли курс рекомендаций, они составили Группу I, у остальных 26 (56,5%) комплаентность была низкой, они составили группу II.

Чаще всего пациенты обращались в день травмы – 30 (65,2%), тогда как 16 (34,8%) обследованных обращались через несколько (от 1 до 9) дней после случившейся травмы – через $3,2 \pm 2,9$ (95%

ДИ: 1,7–4,8) дней. Пациенты находились на стационарном лечении от 1-го до 24-х дней – $6,9 \pm 4,8$ (95% ДИ: 5,5–8,3) дней в среднем.

Лечение в стационаре было в большинстве случаев стандартным, практически все пациенты (89,1%) получали противоотечную терапию, симптоматическое и общеукрепляющее лечение получили 87,0% детей, антибиотики получали половина обследованных, витаминотерапия была назначена 14 (30,4%) детям, ноотропы получили 11 (23,9%) обследованных. При выписке, основными рекомендациями были прием ноотропов, которые были назначены 35 (76,1%) пациентам на период 1 месяц.

Мы провели сравнительный анализ жалоб пациентов в зависимости от проведенной терапии (рис. 2)

Рис. 2. Жалобы пациентов Группы I и II (%)

Из рисунка видно, что дети в группе которых выполняли рекомендации врача, предъявляли жалобы реже чем дети приверженность к лечению у которых отсутствовала. Головная в группе I практически на 25% чаще встречалась чем в группе II. Нарушение корковых функций (память и внимание) также достоверно чаще отмечали в группе II – и 69,2% и 76,9%, тогда как в группе I эти показатели были равны 50% и 60% соответственно. Необходимо отметить и более высокую распространенность

головной боли в группе II (84,6%) по сравнению с группой I (65%). Жалобы неврастенического характера также преобладали в группе II, а в остальных случаях разница была незначительной.

При оценке выраженности ГБ по 10-балльной визуальной аналоговой шкале (рис. 3) в группе II этот показатель составил $4,8 \pm 1,5$ балла, что было достоверно выше по сравнению с группой I – $4,2 \pm 0,8$ баллов.

Рис. 3. Выраженность головной боли по ВАШ у пациентов Группы I и II (%)

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что не зависимо от типа и структуры ГБ, в обеих группах дети жаловались на головную боль умеренной степени интенсивности. Реже пациенты в группе I жаловались на боль умеренно-сильной интенсивности – 10%, тогда как в группе II это число составило 26,9%, а также в группе II встречалась сильная боль. С другой стороны, у пациентов в группе I, достоверно чаще наблюдалась

боль слабого характера – 30%, тогда как у детей с низкой приверженностью к лечению этот показатель был равен 11,5%

При определении функционального состояния ВНС при помощи таблицы Гийома-Вейна, к было видно, что симпатическая направленность ВНС отмечалась достоверно выше в группе с низкой приверженностью к лечению (рис. 4).

Рис. 4. Выраженность головной боли по ВАШ (%)

Кроме того, у в группе I значительно чаще встречалась нормальное функциональное состояние ВНС

Также при оценке нейрофизиологических и нейровизуализационных показателей (таб. 2) также наблюдалась схожая тенденция. В группе с полной приверженностью к лечению

у 45% детей наблюдалась нормальная картина ЭЭГ, а у 4-х (30,8%) нормальная картина на МРТ, тогда как в группе с низкой комплаентностью эти показатели были равны 23,1% и 8,3% соответственно.

Таблица 2

Симптом	Всего		Группа I (n=20)		Группа II (n=26)	
	n	%	n	%	N	%
ЭЭГ						
Патология	31	67,4	11	55	20	76,9
Вариант нормы	15	32,6	9	45	6	23,1
МРТ						
Патология	20	80	9	69,2	11	91,7
Норма	5	20,0	4	30,8	1	8,3

Таким образом, в отличии от тяжелой степени ЧМТ, при котором, клиническая симптоматика более выражена и впоследствии возникают более тяжелые диффузные и очаговые неврологические нарушения, при ЧМТ легкой и средней степени тяжести неврологический дефицит умеренно выражен, а симптомы неспецифичные, что в свою очередь, не всегда может указывать настоящую степень тяжести последствий ЧМТ, при этом у таких детей отдаленный период ЧМТ может достигать до 4-х лет [2, 3, 9].

Выводы

Таким образом, наше исследование показало, что у детей с ЧМТ в отдаленном периоде развиваются различные нарушения в виде цефалгического синдрома, церебростенических нарушений, приводящие к снижению психической работоспособности и нарушениям когнитивных функций, при этом данные нарушения развиваются, как и в случае перенесенного ушиба, так и сотрясения.

Инструментальные исследования подтверждают изменения у детей с последствиями ЧМТ проявляясь чаще всего медленноволновой активностью и затылочными дельта волнами на

ЭЭГ и признаками внутричерепной гипертензии и энцефалопатии и атрофии на МРТ.

Следовательно, необходимо проводить постоянное наблюдение под контролем невролога чтобы своевременно выявлять неврологический дефицит, в особенности обращая внимание на цефалгию, церебростенические и дискоординаторные нарушения, нарушений когнитивных и вегетативных функций. Детям с ЧМТ необходимо проводить медикаментозное лечение, а также реабилитационные мероприятия с целью уменьшения риска развития неврологических осложнений.

В случае отсутствия должного и самое важное, своевременного подхода к лечению и реабилитационному процессу, ЧМТ может прогрессировать и приводить к различным осложнениям в будущем. Работы, которые посвящены изучению последствий ЧМТ у детей, в основном исследуют пациентов на пике выраженности клинической симптоматики и их состояние в острый период. В связи с этим существует потребность в разработке такого подхода, при котором будет оцениваться динамика неврологического дефицита и будут прогнозироваться течение и исход заболевания на поздних сроках после ЧМТ.

Литература

1. Абдуллаев Д. Д., Тожиев М.Т. и др. Особенности клинического течения и диагностики острой черепно-мозговой травмы у детей // Вестник экстренной медицины. - Ташкент, 2014. - N2. - С. 35-36.
2. Агаева К.Ф. Процесс накопления и распространения последствий травмы головы среди населения. Журн неврол и психиат. 2001, № 5. С. 46-48.
3. Визило, Т. Л. Травматическая энцефалопатия: клиника и лечение / Т. Л. Визило, И. В. Власова, Е. Н. Харьковская. // Лечащий врач. - 2016. - №5. - С. 28-32
4. Вышлова И.А., Карпов С.М., Апагуни А.Э. Динамика когнитивных нарушений в различные периоды травматической болезни головного мозга в зависимости от метода лечения // Вестник новых медицинских технологий. – Тула. -2015. – Том 22. №33. -С. 49-52.
5. Глуценко В. В., Шабанов П. Д. Минимальная дисфункция мозга. М.: Бином; 2013.

6. Горюнова А.В. Посттравматическая головная боль у детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2009;109(12):55-59.
7. Гусев Е.И. Неврология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, А. Б. Гехт. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 688 с.
8. Заваденко Н.Н., Гузилова Л.С., Изнак А.Ф., Изнак Е.В. Последствия тяжелой черепно-мозговой травмы у подростков: особенности клинических проявлений и лечение. Вопросы современной педиатрии. 2010; 9(4):57-67.
9. Заваденко Н.Н., Кемалов А.И. Последствия тяжелой черепно-мозговой травмы у детей и их лечение. Вопросы современной педиатрии. 2006;5(4):14-21.
10. Заваденко Н.Н., Немкова С.А. Нарушения развития и когнитивные дисфункции у детей с заболеваниями нервной системы. Научно-практическое руководство. М.: МК; 2016.
11. Захаров, В.В. Дифференциальная диагностика когнитивных нарушений / В.В. Захаров // Эффективная фармакотерапия. Неврология и психиатрия. – 2016. – № 3. – С. 8–17.
12. Кемалов А.И. Дисфункции мозга в отдаленном периоде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы у детей: Дис. ... канд. мед. наук. М. 2006.
13. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б., Потапов А.А. и др. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме. М., 1998. —Т. 1. — 549 с.
14. Коновалова А.Н. Черепно-мозговая травма. Клиническое руководство. / под ред. АН. Коновалова / -Москва-«Антидор».- 1998.- Т. I 196-217с.
15. Краснов А.Ф., Соколов В.А. О состоянии медицинской помощи при дорожно-транспортных травмах // Анналы травматологии и ортопедии. 1995. - № 3. - С.9-17.
16. Лихтерман Л.Б., Кравчук А.Д., Филатова М.М. Сотрясение головного мозга: тактика лечения и исходы. // Анализы клинической и экспериментальной неврологии. - 2008. - Т.2. - № 1. - С. 12 -21.
17. Овсянников Д.М., Чехонацкий А.А., Колесов В.Н., Бубашвили А.И. Социальные и эпидемиологические аспекты черепно-мозговой травмы (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 3. С. 777–785.
18. Петрухин А.С. Неврология детского возраста. М., Медицина, 2004. — 783 с.
19. Akhtar JI. Digital decoding of pediatric traumatic brain injury. Crit Care Med. 2015;43(3):722-723. doi:10.1097/CCM.0000000000000799
20. Anderson V, Yeates KO. Pediatric Traumatic Brain Injury. Cambridge University Press; 2010.
21. Angoa-Pérez M, Zagorac B, Anneken JH, et al. Repetitive, mild traumatic brain injury results in a progressive white matter pathology, cognitive deterioration, and a transient gut microbiota dysbiosis. Sci Rep. 2020;10(1):8949. Published 2020 Jun 2. doi:10.1038/s41598-020-65972-4
22. Dennis EL, Baron D, Bartnik-Olson B, et al. ENIGMA brain injury: Framework, challenges, and opportunities. Hum Brain Mapp. 2022;43(1):149-166. doi:10.1002/hbm.25046
23. Griffin, A., Deeba, F., Dennison, T., & Moore, A. (2020). Perspectives on neuropsychology and clinical care in paediatric and adolescent medicine. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 25(3), 687-697. <https://doi.org/10.1177/1359104520915249>
24. Kerrigan JM, et al. Semin Pediatr Neurol. 2019. // Semin Pediatr Neurol. 2019.
25. McKendrick R, Falcone B, Scheldrup M, Ayaz H. Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Baseline and Slope of Prefrontal Cortex Hemodynamics During a Spatial Working Memory Task. //Front Hum Neurosci. 2020 Apr 9; 14: 64.

УДК: 616.8-009.836.14:616.12-008.331.1

Очилова Дилноза Ойбек кизи

Бухарский государственный медицинский институт

Электронная почта: ochilova.dilnoza@bsmi.uz

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265394>**АННОТАЦИЯ**

Обзор посвящен актуальной и социально значимой проблеме современного здравоохранения. В результате изучения 31 литературных источников проанализировано состояние вопроса как влияет здоровый сон на артериальное давление, и какая существует связь между некачественным сном и артериальной гипертензией. При нарушении сна невозможно полноценное, здоровое бодрствование, так как у организма попросту не хватает сил для нормальной жизнедеятельности. Повышение артериального давления (АД) – одно из первых нарушений, к которым приводит некачественный ночной сон.

Ключевые слова: нарушение сна; нейрофизиология сна; структуры головного мозга, гипертоническая болезнь, полисомнография, Синдром периодических движений конечностей, инсомния, ССЗ, ожирения.

Ochilova Dilnoza Oybek qizi

Bukhara State Medical Institute

CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION**ANNOTATION**

The review is devoted to a topical and socially significant problem of modern healthcare. As a result of studying 31 literary sources, the state of the issue of how healthy sleep affects blood pressure, and what is the connection between poor quality sleep and arterial hypertension, was analyzed. With sleep disorders, full, healthy wakefulness is impossible, since the body simply does not have enough strength for normal life. Increased blood pressure (BP) is one of the first disorders that poor quality night sleep leads to.

Key words: sleep disorder; sleep neurophysiology; brain structures, hypertension, polysomnography, periodic limb movement syndrome, insomnia, cardiovascular disease, obesity.

Очилова Дилноза ойбек кизи

Бухоро давлат тиббиёт институти

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ БИЛАН ОГРИГАН БЕМОРЛАРДА УЙКУ БУЗИЛИШИНИНГ КЛИНИК НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ТАХЛИЛИ**АННОТАЦИЯ**

Шарҳ замонавий соғлиқни сақлашнинг долзарб ва ижтимоий аҳамиятга эга муаммосига бағишланган. 31 та адабий манбани ўрганиш натижасида соғлом уйку қон босимиға қандай таъсир кўрсатиши, сифатсиз уйку ва артериал гипертензия ўртасидаги боғлиқлик қандай эканлиги таҳлил қилинди. Уйку бузилиши билан тўлиқ, соғлом уйғониш мумкин эмас, чунки тана оддий ҳаёт учун этарли қучга эга эмас. Қон босимининг ошиши (БП) ёмон сифатли тунги уйкуга олиб келадиган биринчи касалликлардан биридир.

Калит сўзлар: уйку бузилиши; уйку нейрофизиологияси; мия тузилмалари, гипертония, полисомнография, даврий оёқ-қўл ҳаракати синдроми, уйқусизлик, юрак-қон томир касалликлари, семизлик.

Актуальное: На протяжении многих десятков лет артериальная гипертензия (АГ) является наиболее актуальной проблемой кардиологии и современной медицины. Это связано с ее широким распространением во всем мире, поражением органов-мишеней и последующей стойкой утратой работоспособности, приводящей к огромным социально экономическим потерям за счет ранней инвалидизации населения и высокой смертности. Согласно последним рекомендациям по диагностике и лечению артериальной гипертонии, распространенность АГ составляет 43,4%. При этом, несмотря на простоту и доступность лечения АГ, эффективного контроля артериального давления (АД) достигают лишь 14,4%

мужчин и 30,9% женщин. Одной из причин этого является то, что этиология и патогенетические механизмы эссенциальной АГ до сих пор остаются до конца неизученными. Мультифакториальность заболевания обусловлена сложными механизмами взаимодействия факторов внешней среды и генотипа индивидуума, определяющего функционирование ренин-ангиотензин-альдостероновой, калликреин-кининовой и симпатoadреналовой систем, вазодилатирующую функцию эндотелия. Известно, что именно сочетание генетической предрасположенности с факторами сердечно-сосудистого риска, такими как курение, психоэмоциональный стресс, чрезмерное употребление алкоголя,

абдоминальное ожирение, гиподинамия, излишнее потребление поваренной соли, приводит к развитию АГ. В настоящее время АГ относится к числу заболеваний, которые можно эффективно контролировать. Даже незначительное снижение цифр АД уменьшает поражение органов-мишеней. Изучение контролируемых испытаний, которые были посвящены вопросам эффективности антигипертензивной терапии, дали возможность проследить снижение риска возникновения инфаркта миокарда на 22%, а инсульта — на 41% при снижении систолического АД на 10 мм рт. ст. и диастолического АД на 5 мм рт. ст. По результатам исследований, проведенных S. Lewington и соавт. (2002), было установлено, что при эффективном лечении АГ смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 15–20%, а прогрессирование заболевания будет встречаться в 10–12 раз реже среди пациентов, принимавших гипотензивные препараты, чем среди пациентов, не принимавших данные препараты. [1].

Во всем мире доказано, что возраст предрасполагает нарушение сна (в возрасте 30–50 лет – 5%, от 50 лет и старше, количество людей, страдающих бессонницей, доходит до 30%). Это связано со снижением общего времени сна, более частыми пробуждениями в ночное время, наличием соматической патологии, применением различных лекарств. Стрессовые или трагические ситуации, сменная работа, смена часовых поясов, изменения высоты проживания могут нарушить цикл сна и вызывать бессонницу даже у молодых людей.

В течение многих лет изучается проблема нарушения сна у здоровых, и у пациентов с различными заболеваниями, но не до конца изученными остаются истинная физиология сна при различных заболеваниях, как и по какой причине изменяется структура сна при цереброваскулярной патологии, какие дифференцируемые критерии имеются при изучении структуры сна у больных с гипертонической болезнью; влияет ли длительность заболевания, уровень подъема АД, стадии развития ГБ на структуру сна, и как при этих состояниях изменяется когнитивная функция головного мозга. Не существует определенных методов исследования структуры сна, которые бы оценивали сущность его патологии, и критерии, которые смогли бы поставить четкую грань между физиологией и патологией сна.

О.В.Любшина и соавт. (2010) изучали структуру и особенности нарушений сна у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и избыточной массой тела в возрасте $53,4 \pm 7,4$ лет. Для исследования диссомнических проявлений у больных использовалась анкета субъективной оценки нарушений сна. Объективную оценку сна проводили с помощью полисомнографического исследования. В результате жалобы на нарушения ночного сна предъявляли 97% пациентов с АГ. Отмечались нарушения всех составляющих архитектуры сна: зарегистрировано значимое удлинение времени засыпания ($31,5 \pm 9,8$ мин) и увеличение представленности бодрствования внутри сна ($21,1 \pm 7,9\%$) по сравнению с ГК ($p < 0,01$). Существенных расстройств дыхания во время сна у данных пациентов выявлено не было. 69% больных с ожирением не были удовлетворены ночным сном. Отмечено достоверное снижение общей длительности сна (375 ± 71 мин.) и индекса эффективности сна ($80,7 \pm 19,2$). Дыхательные расстройства у пациентов с ожирением были представлены чаще, чем в ГК – индекс апноэ $17,1 \pm 9,8$ и $5,3 \pm 1,4$ соответственно ($p < 0,001$). Сатурация – $84,2 \pm 1,4\%$ и $96,4 \pm 1,1\%$, соответственно ($p < 0,05$). В исследовании авторы доказывают что у больных АГ отмечается сопряженность нарушений сна по типу психофизиологической инсомнии с выраженностью психо-вегетативного синдрома и тяжестью основного заболевания. Изменения архитектуры сна у больных с ожирением отражали вторичные изменения сна на фоне дыхательных нарушений. [2]

Коростовцева Л.С. и соавт. (2018) обобщили наблюдения по нарушению сна в общесоматической практике в своих обзорных статьях. В статье представлены данные о связи нарушений сна и артериальной гипертензии. Основной акцент сделан на результатах клинических (когортных, кросс-секционных, проспективных) исследований, в которых оценивались наиболее

часто встречающиеся нозологии: синдром обструктивного апноэ сна, инсомния, циркадианные нарушения, синдром периодических движений конечностей. Рассматриваются вопросы фармакотерапии сочетанных нарушений сна и артериальной гипертензии. Уделяется внимание возможным лекарственным взаимодействиям между антигипертензивными препаратами и средствами, применяющимися для коррекции расстройств сна. [3]

Все больше внимания уделяется взаимосвязи синдромом периодических движений конечностей (СПДК) и АГ, чему способствует и частое сочетание этих состояний, особенно среди пациентов с индексом СПДК > 30 эпизодов в час. Как и в случае нарушений дыхания во время сна, АД чаще повышается в ночное время, но может сохраняться и днем.

Уже более 20 лет назад J. Espinar-Sierra и соавт. указали на более частое выявление СПДК у пациентов с АГ, как правило, старшего возраста и имеющих более высокую степень АГ (13 и 36,4% у лиц с первой-второй и третьей степенью АГ соответственно, $p < 0,02$). Было высказано предположение о возможном влиянии СПДК на возникновение и течение АГ, что на текущий момент не нашло однозначного подтверждения в клинических исследованиях. Вместе с тем АГ может быть фактором, действующим на функционирование центральной нервной системы, и способствовать развитию двигательных нарушений. Однако данная гипотеза требует дальнейшего изучения. [4]

Однако M. Manconi и соавт., опираясь на результаты исследований с фармакологической диссоциацией СПДК и ЭЭГ-активаций, отрицают прямую связь между этими феноменами, ставя, таким образом, под сомнение и влияние СПДК на повышение АД. [5]

Значению нарушений сна в развитии сердечно-сосудистых заболеваний уделяют все больше внимания в медицинском сообществе. Этому способствует накопленный опыт крупномасштабных эпидемиологических, кросс-секционных и проспективных исследований. В то же время уровень доказательности данных сильно варьируется в зависимости от конкретных нозологических форм как сердечно-сосудистых заболеваний, так и нарушений сна. В настоящее время можно считать доказанной связь нарушений дыхания во время сна с развитием АГ, о чем свидетельствует и опубликованный пересмотр рекомендаций экспертов Европейского общества кардиологов 2018 г. В них СОАС, наряду с ожирением, гиподинамией, гипертрофией левого желудочка и другими состояниями, включен в перечень факторов, модифицирующих уровень сердечно-сосудистого риска. Эксперты Американской кардиологической ассоциации в числе факторов, способствующих развитию резистентной АГ, приводят не только СОАС, но и низкое качество сна, которое ассоциируется с частыми эпизодами резкого подъема АД, обусловленного усилением симпатической активности. [6]

Значимый аспект ведения пациентов с АГ с сочетанием нарушений сна – выбор медикаментозной терапии. Следует учитывать как возможное синергическое действие антигипертензивных препаратов и средств, направленных на коррекцию нарушений сна, так и вероятность развития нежелательных явлений, во-первых, в отношении изменения структуры и качества сна, а во-вторых, в отношении гемодинамических эффектов.

Е.А.Ляшенко и О.С.Левин (2017) в своих статьях изучали основные причины нарушения сна и особенности лечения инсомнии. Лечение инсомнии включает воздействие на основное заболевание, рациональную психотерапию, применение различных методик релаксации. Важно, прежде всего, исключить курабельные причины инсомнии: прием лекарств, злоупотребление алкоголем, кофеином, никотином, синдром беспокойных ног, депрессию, поддающиеся лечению соматические заболевания (тиреотоксикоз, сердечная недостаточность, синдром обструктивного апноэ сна и др.). При хронической инсомнии снотворные, как правило, должны назначаться короткими курсами (не более 4 недель). Препаратами

выбора в данном случае являются агонисты бензодиазепиновых рецепторов (золпидем, зопиклон, залеплон). [6]

Чаще всего, однако, в этом случае назначают бензодиазепины, что со временем может приводить к развитию толерантности, лекарственной зависимости и большому количеству побочных эффектов, особенно у пожилых пациентов. Учитывая большое количество препаратов, принимаемых пожилыми больными в связи с разнообразной соматической патологией, возникает проблема лекарственного взаимодействия бензодиазепиновых препаратов с другими лекарственными средствами.

При применении бензодиазепинов более распространены такие побочные эффекты, как снижение памяти, антероградная амнезия, снижение внимания и скорости реакции, дневная сонливость, головокружение, атаксия и сухость во рту. В связи с этим ни один из бензодиазепиновых препаратов не рекомендован для лечения хронической инсомнии у пожилых. [7]

Н.Н. Тришкина и соавт. в своих исследованиях наблюдали влияние недостаточного количества и качества сна на изменение психического здоровья, плохой коммуникабельности, развитие поведенческих проблем, развитие ожирения и его сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. [8]

У больных с артериальной гипертензией (АГ) частота инсомний составляет 37,1%. Среди проблем нарушений сна нельзя не отметить патологический симптомокомплекс, основным проявлением которого являются регулярные эпизоды ночных асфиксических состояний ночные апноэ. В оценке количественных и качественных нарушений сна у больных гипертонической болезнью в зависимости от ее стадии. Обследовано 64 мужчины с гипертонической болезнью I и II стадии в возрасте 35-55 лет (средний возраст 45,0±1,6 лет). Проводили опрос всех пациентов с помощью анкеты Московского городского сомнологического центра "Субъективная оценка характеристик сна", предложенной А.М. Вейном и Я.И. Левиным (1998). [9]

По результатам исследования все пациенты со II стадией ГБ дольше засыпали ($p=0,001$), у них было больше ночных пробуждений ($p=0,003$) сновидений ($p=0,03$), ночных апноэ ($p=0,001$) и хуже качество сна. Сон становится поверхностным, фрагментированным, менее качественным с увеличением стадии ГБ. Нарушения сна могут приводить к прогрессированию ГБ и увеличению стадии заболевания.

Таким образом, нарушения сна и ГБ представляют собой две взаимосвязанные патологии, которые в конечном счете формируют порочный круг и значительно усиливают прогрессирование друг друга.

R. Robillard и соавт. (2011) в своем исследовании показали, что нарушение сна влечет за собой повышение как систолического АД, так и диастолического АД у нормотензивных людей, что позволило сделать выводы о том, что отсутствие сна изменяет механизмы регуляции АД и увеличивает риск развития АГ у здоровых людей с нормальными показателями АД [10].

В исследовании M. Jonas и соавт. (2013) описана прямая связь между отсутствием адекватного снижения АД во время сна и снижением секреции мелатонина. Основываясь на полученных результатах, авторы пришли к выводу, что мелатонин играет важную роль в регуляции суточных ритмов АД у пациентов с АГ. Такое действие мелатонина связано с его способностью понижать секрецию гонадотропинов и гормонов аденогипофиза, увеличивая в среднем мозге и гипоталамусе содержание гамма-аминоасляной кислоты и серотонина, что приводит к нормализации циркадных ритмов, биологической смене сна и бодрствования. [11]

Академик А. И. Мартынов и соавт. (2002) выявили, что пожилые пациенты с различными нарушениями сна в 5 раз чаще имеют повышенное АД в ночное время. Кроме того, пациенты, у которых невозможно было добиться нормализации ночного АД, несмотря на прием гипотензивных препаратов, имели достоверно худшие показатели сна по сравнению с пациентами, имеющими нормальные значения АД во время сна [12].

Кроме того, A. Brzezinski и соавт. (2015), проведя метаанализ 17 различных исследований, пришли к выводу, что мелатонин у

пациентов пожилого возраста эффективен в качестве препарата для нормализации качества сна и способствует снижению времени засыпания, кроме того, был отмечен его положительный эффект на ночную АГ [13].

Это имеет большое значение в связи с фактами, полученными T. Ohkubo и соавт. (2010). Ими отмечено, что если степень снижения АД во время сна составляет всего лишь 5%, то риск сердечно-сосудистой смертности увеличивается приблизительно на 20%. В исследовании, проведенном в Дублине в течение 8 лет, приняли участие более 5 тысяч пациентов с АГ. Авторы отметили, что повышение ночных цифр АД на 10 мм рт. ст. привело к увеличению смертности на 21% и более частому возникновению сердечно-сосудистых осложнений. Таким образом, снижение АД во время сна снижает риск возникновения и прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений [14].

Кроме того, у многих авторов возник интерес к имеющейся взаимосвязи между длительностью сна и риском возникновения и прогрессированием АГ. J. Fernandez-Mendoza и соавт. (2012) продемонстрировали зависимость инсомнии и повышенного риска возникновения АГ, связанной с укорочением продолжительности сна менее 6 часов [15].

Gottlieb и соавт. (2006) в своем исследовании Sleep Heart Health Study (SHHS) с участием людей в возрасте от 45 до 69 лет продемонстрировали связь длительности сна с появлением АГ. Было установлено, что короткая продолжительность сна способствует возникновению АГ по сравнению с людьми, чей сон составлял 7-8 часов в сутки. Высокая частота развития АГ на протяжении 8-10 лет была показана и в исследовании Korean National Health and Nutrition survey (NHNES), участники которого спали менее 5 часов. Кроме того, была выявлена связь возраста, пола с продолжительностью сна и АГ. В исследовании NHNES связь между ограничением сна и частотой встречаемости АГ в большей степени была обнаружена у женщин 60-86 лет [16].

Гафаров В.В. и соавт. провели анализ информированности и отношения к профилактике ССЗ у лиц с нарушениями сна в открытой популяции трудоспособного населения в возрасте 25-64 лет (2021), а также изучили взаимосвязь между курением и нарушением сна среди населения 45-64 лет (2022) г. Новосибирска. В исследовании авторы доказывают влияние инсомнии в развитии ССЗ и формирование инсомнии у курящих здоровых людей.

ВЫВОД

Несмотря на длительное и тщательное изучение нарушений структуры сна при различных состояниях, до сих пор остается не до конца анализированным клинико-нейрофизиологический характер его особенностей при гипертонической болезни, которая приводит к дисциркуляции мозговой ткани, являясь основным патогенетическим механизмом развития диссомнии, нет сравнения патологии и физиологии сна у подобных пациентов и взаимопологающей корреляции нейрофизиологических изменений и эмоционального фона, нет четких критериев для выбора путей оптимальной коррекции нарушения сна. Эти и вышеуказанные исследования доказывают необходимость, правомерность, актуальность выбранной темы, а оптимизация коррекции сна является первичным решением медико-социальной проблемы не только у больных с гипертонической болезнью, но и у условно здоровых людей для адаптации в социуме.

Изучение клинической структуры нарушения сна и влияние его на неврологические аспекты развития симптомов при гипертонической болезни, изучение нейрофизиологических особенностей изменения структуры сна при ГБ в сравнении с условно здоровыми людьми, сравнительный анализ нейрофизиологических, психоэмоциональных, когнитивных изменений при нарушении сна у больных с ГБ позволит разработать пути оптимальной мозговой коррекции диссомнии при гипертонической болезни.

Таким образом, приведенные результаты исследований отчетливо демонстрируют взаимосвязь между нарушением сна и повышением риска развития АГ. Однако нельзя однозначно ответить на вопрос, что приводит к возникновению АГ: небольшая

продолжительность сна или недостаточный уровень выработки мелатонина. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения, а получение ответов на них, возможно, послужит одним из перспективных направлений в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Список литературы:

1. Кабалова Ж.Д. «Артериальная гипертония» 2000/ Ж.Д.Кабалова, Ю.В.Котовская// М.,2000-208с
2. Любшина О.В., Верткин А.Л., М.Ю. Максимова. Нарушения сна у больных артериальной гипертензией и избыточной массой тела. //Кардиоваскулярная терапия и профилактика//2000;9(3):10-19.
3. Л.С.Коростовцева, М.В.Бочкарев, Ю.В.Свириев, //Эффективная фармакотерапия//. Неврология спецвыпуск. «Сон и его расстройства-б».2018(35).
4. Е.А.Ляшенко, О.С.Левин. «Расстройства сна в клинической практике». //Современная терапия в психиатрии неврологии// 2017, №1.
5. Н.Н.Тришкина, С.А.Смакотина, О.Л.Барбаращ, «Взаимосвязь нарушения сна и гипертонической болнзни».
6. Бокебаев Т.Т., Касенова А.С., Тазабекова Г.С. Влияние когнитивных нарушений на качество сна у лиц молодого возраста // Вестник КазНМУ. - 2021. - №4. – С. 282-284.
7. Бочкарев М.В., Коростовцева Л.С., Свириев Ю.В. Сочетание инсомнии с синдромом обструктивного апноэ сна: практический подход к ведению пациентов // Эффективная фармакотерапия. – 2022. – Т. 18, №36. - 50–54.
8. Голенков А.В. Нарушения сна при психических расстройствах //IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы сомнологии», 18–19 ноября 2014 года - Неврология и психиатрия. Спецвыпуск «Сон и его расстройства – 2». – 2014. – Т. 22. – С. 22-28.
9. Зорина А.В., Кулагина А.М., Казарина А.В., Виноградов О.И. Синдром обструктивного апноэ сна у пациентов с фибрилляцией предсердий. //Неврологический журнал. – 2017. – Т. 22, №4. – С. 177–181.
10. Исаев Р.И., Яхно Н.Н. Нарушения сна при болезни Альцгеймера. //Неврологический журнал. – 2017. – Т. 22, №5. – С. 228-36.
11. Ковальзон В.М. Нейрофизиология и нейрохимия сна. //В кн.: Сомнология и медицина сна. Национальное руководство памяти А.М. Вейна и Я.И. Левина. Под ред. Полуэктова М.Г. - М.: Медфорум, 2016. – С. 264-96.
12. Ковров Г. В., Лебедев М. А., Палатов С. Ю. Современные подходы к лечению инсомнии // МС. - 2013. - №4. – С. 42-46.
13. Корабельникова Е.А. Психотерапия инсомнии: роль сомнолога и психотерапевта. Эффективная фармакотерапия. //Неврология и психиатрия. Спецвыпуск. Сон и его расстройства. – 2014. – №22. – С. 36.
14. Костенко Е.В., Петрова Л.В. Особенности нарушений сна в ранний восстановительный период инсульта и возможности хронотерапевтической коррекции // МС. - 2017. - №10. – С. 42-52.
15. Кочергина О.С., Рахматуллина Э.Ф., Губеев Б.Э. Нарушения сна и их коррекция у пациентов с хронической болью в спине // МС. - 2021. - №19. – С. 201-207.
16. Курушина О.В., Багирова Д.Я., Яковлев С.С. Влияние недостаточной продолжительности сна на когнитивную функцию. //Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины: Материалы 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием. - 2017. - С. 99.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000